

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Назаров Жалолиддин

Студент 2 курса I-3 группы Экономического факультета
Ташкентского финансового института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832998>

Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется влияние фискальной налоговой политики на инвестиционную активность предприятий.

Ключевые слова: налог, финансы, бюджет, предприятие, инвестиции, расходы, таможня, конкуренция.

ON IMPROVING THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

Abstract. This article discusses and analyzes the impact of fiscal tax policy on the investment activity of enterprises.

Key words: tax, finance, budget, enterprise, investments, expenses, customs, competition.

Местные бюджеты - основной организатор территориальных финансов. Доходы местных бюджетов в основном состоят из местных налогов и сборов, неналоговых доходов, отчислений от вышестоящей бюджетной организации.

Некоторые из налогов, действующих в нашей стране большинство налогов и обязательных платежей, уплачиваемых предприятиями в бюджет с конечного финансового результата хозяйственной деятельности, являются продукцией, произведенной за счет расходов предстоящего периода добавляется к стоимости.

На данный момент считается основой группировки налогов, которые в зависимости от их воздействия на финансовую деятельность хозяйствующих субъектов можно разделить на: некоторые из действующих в нашей стране налогов, большинство налогов и обязательных платежей, уплачиваемых предприятиями в бюджет с конечного финансового результата хозяйственной деятельности, включаются в себестоимость произведенной продукции за счет расходов предстоящего периода.

На этом этапе рассматривается основа группировки налогов, которые в зависимости от их влияния на финансовую деятельность хозяйствующих субъектов мы можем разделить на:

1. Налоги, уплачиваемые с оборота товаров. К таким налогам относятся в основном косвенные налоги, то есть налог на добавленную стоимость, акцизы налог, взимаемый с физических лиц за использование бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в транспортных средствах, таможенные пошлины.

2. Налоги, включаемые в себестоимость продукции: отчисления в Пенсионный фонд, отчисления в Федерацию профсоюзов, отчисления в Фонд занятости и др.

3. Налоги, включаемые в расходы периода: налог на имущество, земельный налог, налог за пользование водными ресурсами, налог за пользование недрами и др.

4. Налоги, уплачиваемые с прибыли предприятий: налог на прибыль, налог на развитие инфраструктуры и др. Анализ текущего состояния налоговых доходов государственного бюджета Республики Узбекистан.

Устойчивое конкурентное функционирование любого современного предприятия возможно только при его модернизации, активной и комплексной экспансионистской деятельности и использовании новейших технологий как в производстве, так и в управлении. Осуществление этих мероприятий требует изучения дополнительных финансовых ресурсов - наиболее оптимальных источников инвестиций. Оценка инвестиционной привлекательности компании играет очень важную роль, так как потенциальные инвесторы уделяют этому признаку большое внимание, чаще всего прибегая к изучению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последние 3-5 лет.

Кроме того, для наиболее точной оценки инвестиционной привлекательности предприятия инвесторы оценивают его как часть отрасли и рассматривают любой отдельный субъект. Когда они этого не делают, они сравнивают его с другими фирмами, работающими в отрасли. Потенциальные инвесторы зависят от уровня экономической жизнеспособности фирм и стабильности их финансового положения. Эти варианты являются одними из самых важных, поскольку во многом характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия.

Однако следует отметить, что даже сегодня методология анализа и оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов еще недостаточно разработана и поэтому требует дальнейшего совершенствования и обновления.

Сегодня существует очень высокий уровень конкуренции практически для любого бизнеса. В этих условиях не только необходимо, чтобы предприятия постоянно развивались, внедряли передовой международный опыт, чтобы выжить и занять конкурентоспособное место осваивать новые технологии, расширять сферу деятельности. Именно с этим быстрым развитием пришло понимание того, что дальнейшее развитие невозможно без инвестиций. Таким образом, инвестиции дают компании конкурентное преимущество и часто служат самым мощным инструментом роста. Для инвесторов очень важно проанализировать и оценить инвестиционную привлекательность предприятия, так как это позволяет минимизировать риск неправильного инвестирования.

Нормальное функционирование фирм, особенно крупных промышленных, невозможно без активного привлечения средств инвесторов. Основная цель последних, конечно же, заключается в сохранении и приумножении временно свободного капитала. Поэтому основными субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы. Это могут быть кредиторы, клиенты, инвесторы, покупатели и другие участники инвестиционного процесса. Инвестор выбирает вложение, определяет размер и желаемую эффективность вложения, направление вложения, контролирует использование вложений и, конечно же, действует как собственник за счет инвестиционной деятельности объекта.

Отличительной чертой любого инвестора является отказ от немедленного использования имеющихся инструментов для лучшего удовлетворения своих потребностей в будущем.

Основной целью инвестора является наиболее рациональный выбор объекта вложения. Такой объект должен иметь наиболее благоприятные перспективы развития, а также высокую эффективность инвестиций. Объект инвестиций

выбор не может быть спонтанным, поскольку ему предшествует очень сложный процесс тщательного отбора, оценки и анализа различных альтернатив. Инвестиционная привлекательность предприятия - это его деятельность и перспективы комплексная оценка сторон с точки зрения. Основной целью анализа и оценки инвестиционной привлекательности компании является определение целесообразности вложения средств в конкретный объект.

Значение эффективного управления налогами и процессами налогообложения в многолетнем развитии экономики считается огромным. Потому что без эффективного управления налогами и процессами налогообложения невозможно проводить налоговую политику и создавать налоговую систему страны. А без налогов вообще невозможно представить экономику страны. Кроме того, следует отметить, что в результате проводимой в стране бюджетно-налоговой политики в частный сектор были открыты широкие возможности.

В частности, из года в год уменьшается налоговое бремя это дает возможность плательщикам использовать в своей деятельности еще больше средств, а в обмен на предоставляемые им льготы и преференции дает возможность более эффективно организовывать деятельность и внедрять в практику новые инновационные идеи. Это эффективно для дальнейшего развития нашей страны.

REFERENCES

1. V. Zakariyo. "Menejment", Iqtisodiyot nashriyoti, Buxarest, 2008 yil V. Zakariyo.
2. "Boshqaruv funksiyalari va ularning jarayonni boshqarishdagi roli" Xalqaro metallurgiya, №. 5 / 2008 yil.
3. Sirojiddinova Z.X. O'zbekiston Respublikasi Byudjet tizimi. «infoCOM.UZ». Toshkent- 2010.